

AKADEMIK LITSEYLARDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Musayeva Umida Ruxillayevna

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Kadrlar malakasini oshirish, ekologik diplomatiya va litseylar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20265716>

Annotatsiya: Mazkur maqolada akademik litseylarda raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etishning ahamiyati, maqsadi va ta'lim jarayonidagi o'rni keng yoritilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning turlari, ularning o'quvchilar bilim saviyasini oshirishdagi ahamiyati, o'qituvchi faoliyatini yengillashtirishdagi roli va ta'lim tizimida uchrayotgan muammolar tahlil qilingan. Raqamli ta'lim vositalaridan samarali foydalanish bo'yicha taklif va tavsiyalar ham keltirilgan.

Tayanch iboralar: raqamli ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim, masofaviy ta'lim, innovatsion texnologiya, interaktiv ta'lim, akademik litsey, multimedia, onlayn platforma.

Annotation: This article extensively discusses the importance, purpose, and role of digital educational technologies in academic lyceums in the educational process. It also analyzes the types of digital technologies, their importance in improving students' knowledge, their role in facilitating teacher activities, and the problems encountered in the education system. Suggestions and recommendations for the effective use of digital educational tools are also presented.

Keyword: digital education, information and communication technologies, e-learning, distance learning, innovative technology, interactive education, academic lyceum, multimedia, online platform.

Аннотация: В данной статье подробно освещаются значение, цель и роль внедрения цифровых образовательных технологий в академических лицеях в образовательном процессе. Также проанализированы виды цифровых технологий, их значение в повышении уровня знаний учащихся, их роль в облегчении деятельности учителя и проблемы, возникающие в системе образования. Также представлены предложения и рекомендации по эффективному использованию цифровых образовательных инструментов.

Ключевые слова: цифровое образование, информационно-коммуникационные технологии, электронное образование, дистанционное образование, инновационные технологии, интерактивное образование, академический лицей, мультимедиа, онлайн-платформа

Hozirgi globallashtirish va axborotlashuv davrida jamiyatning barcha sohalarida raqamli texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Xususan, ta'lim tizimini raqamlashtirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biriga aylandi. Zamonaviy ta'lim tizimi nafaqat nazariy bilim berish, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, axborot bilan ishlash va raqamli ko'nikmalarni shakllantirishni ham talab etmoqda.

O'zbekistonda ham ta'lim sohasini modernizatsiya qilish, ta'lim sifatini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirish maqsadida raqamli texnologiyalarni joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, akademik litseylarda raqamli ta'lim texnologiyalarini qo'llash o'quv jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning bilim darajasini oshirish va zamonaviy kasblarga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Akademik litseylar umumiy o'rta ta'lim bilan oliy ta'lim o'rtasidagi muhim bosqich hisoblanadi. Shu sababli bu ta'lim muassasalarida innovatsion va raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning kelajakda raqobatbardosh mutaxassis bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

Raqamli ta'lim texnologiyalari — bu ta'lim jarayonida kompyuter, internet, multimedia vositalari va elektron platformalar orqali bilim berish usullarining majmuasidir. Bunday texnologiyalar an'anaviy ta'lim usullarini boyitadi va dars jarayonini yanada qiziqarli hamda samarali qiladi.

Raqamli ta'lim texnologiyalariga quyidagilar kiradi:

- elektron darsliklar;
- onlayn kurslar;
- multimedia taqdimotlari;
- virtual laboratoriyalar;
- mobil ta'lim ilovalari;
- masofaviy ta'lim platformalari;
- sun'iy intellektga asoslangan dasturlar;
- elektron test va baholash tizimlari.

Ushbu vositalar orqali o'quvchilar nafaqat dars davomida, balki mustaqil ravishda ham bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Akademik litseylarda raqamli ta'lim texnologiyalarining ahamiyati yuqori bo'lib, unda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning faolligini oshirish, masofaviy ta'lim imkoniyatlari va o'qituvchilar faoliyatini yengillashtirishda o'rni beqiyos.

Raqamli texnologiyalar darslarning mazmunan boy va qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Masalan, videodarslar, animatsiyalar va interaktiv taqdimotlar orqali murakkab mavzularni oson tushuntirish mumkin.

Ayniqsa, fizika, kimyo va biologiya kabi fanlarda virtual laboratoriyalardan foydalanish katta samara beradi. O'quvchilar nazariy bilimlarni amaliy jihatdan ham ko'rish imkoniga ega bo'ladilar.

An'anaviy darslarda ba'zi o'quvchilar passiv ishtirok etishi mumkin. Raqamli texnologiyalar esa har bir o'quvchini dars jarayoniga jalb etadi.

Masalan:

- onlayn testlar;
- viktorinalar;
- interaktiv o'yinlar;
- elektron mashqlar

o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilar istalgan joydan turib ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ayniqsa pandemiya davrida o'z ahamiyatini ko'rsatdi.

Raqamli texnologiyalar o'qituvchining ishini ham osonlashtiradi. Masalan:

- elektron jurnal yuritish;

- avtomatik baholash;
 - onlayn topshiriq tekshirish;
- tayyor elektron materiallardan foydalanish orqali o‘qituvchining vaqt tejashiga yordam beradi va o‘qituvchi o‘quvchilarning bilim darajasini tahlil qilib borishi va individual yondashuvni qo‘llashi mumkin.

Shu bilan birga, ba’zi pedagoglar zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha yetarli bilim va tajribaga ega emaslar. Shu sababli ular uchun maxsus kurslar va seminarlar tashkil etish zarur.

Virtual laboratoriyalar ayniqsa tabiiy fanlarda juda muhimdir. Ular orqali xavfli yoki qimmat tajribalarni kompyuter orqali amalga oshirish mumkin.

Bunda:

- xavfsizlikni ta’minlaydi;
- xarajatni kamaytiradi;
- o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, akademik litseylarda raqamli ta’lim texnologiyalarini joriy etish ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar orqali darslar qiziqarli, interaktiv va tushunarli shaklda tashkil etiladi. Bu esa o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi va ularni mustaqil fikrlashga undaydi.

Kelajakda raqamli texnologiyalar ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylanadi. Shu sababli akademik litseylarda raqamli ta’lim muhitini yanada rivojlantirish, pedagoglarning malakasini oshirish va zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish muhim vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” 2020-yil 23-sentyabrdagi O‘RQ-637-son Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni.
3. Е.С. Полат “Современные педагогические и информационные технологии в системе образования” учебное пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – Москва : Академия, 2007 г. – 368 с.
4. И.В.Роберт “Информатизация образования: теоретические и методологические основания”, ИИО РАО, 2007 г.
5. UNESCO Digital Education Reports.
6. Moodle, Google Classroom va Microsoft Teams platformalari materiallari.